

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА ПЛАТФОРМЕ ГИС С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR TERRITORIAL PLANNING ON THE OPEN SOURCE GIS PLATFORM

ОСТАРКОВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

КАЗЬМИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

OSTARKOV DANILA EVGENYEVICH,

MIREA – Russian Technological University.

KAZMIN IGOR SERGEYEVICH,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматривается проблема территориального планирования с использованием системы поддержки принятия решений (СППР) на платформе ГИС с открытым исходным кодом. Проведена разработка оптимизационной модели размещения функциональных зон. Подтверждена эффективность СППР для повышения точности и обоснованности принимаемых решений. Вкладом автора в исследование является создание комплексной модели СППР, интегрирующей анализ данных, моделирование, визуализацию и предоставление рекомендаций. В результате выявлено, что использование открытых технологий обеспечивает гибкость и адаптивность системы, что особенно важно в условиях многокритериального анализа и необходимости учета множества факторов.

This article discusses the problem of spatial planning using a decision support system (DSS) on an open source GIS platform. An optimization model for the placement of functional zones has been developed. The effectiveness of the DSS has been confirmed to improve the accuracy and validity of decisions. The author's contribution to the study is the creation of a comprehensive DSS model that integrates data analysis, modeling, visualization and the provision of recommendations. As a result, it was revealed that the use of open technologies provides flexibility and adaptability of the system, which is especially important in conditions of multi-criteria analysis and the need to take into account many factors.

Ключевые слова: *системы поддержки принятия решений, геоинформационные системы, территориальное планирование, информационные технологии, QGIS.*

Key words: *decision support systems, geographic information systems, spatial planning, information technology, QGIS.*

Введение.

В современных условиях территориальное планирование представляет собой ключевой инструмент для создания устойчивых и функционально полноценных городских сред [6, с. 877]. ГИС (геоинформационные системы) играют значительную роль в анализе, моделировании и визуализации пространственных данных, что делает их незаменимыми в

процессе территориального планирования. В данной статье рассматривается актуальность и причины выбора СППР (система поддержки принятия решений) для работы, цели и этапы разработки СППР, а также требования и основные функции такой системы.

Развитие городских агломераций и рост населения требуют эффективных инструментов для управления и планирования территорий [1, с. 88]. ГИС позволяют учитывать множество факторов, включая социальные, экономические и экологические аспекты, что особенно важно в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру и ресурсы. В этом контексте разработка СППР на платформе ГИС с открытым исходным кодом становится актуальной задачей для обеспечения сбалансированного и устойчивого развития территорий.

Выбор СППР обусловлен необходимостью принятия обоснованных решений в сложных условиях многокритериального анализа [3, с. 196]. Такие системы позволяют интегрировать различные источники данных и проводить комплексный анализ, что значительно повышает качество и точность принимаемых решений. ГИС с открытым исходным кодом предоставляет дополнительные преимущества, такие как гибкость, адаптивность и снижение затрат на лицензирование.

Целью разработки является создание оптимизационной модели размещения функциональных зон с использованием ГИС на базе открытого исходного кода.

Основная часть.

Создание системы поддержки принятия решений проходит через несколько ключевых этапов. Вначале формируются критерии размещения функциональных зон на основе анализа научно-технической литературы и правовых актов. Затем разрабатывается сама модель [4, с. 19], включающая алгоритмы и плагины для анализа данных и формирования рекомендаций. После этого модель проходит валидацию, что подтверждает её точность и эффективность. Наконец, на основе результатов валидации разрабатываются рекомендации по практическому использованию модели.

Система поддержки принятия решений должна отвечать ряду ключевых требований, чтобы быть эффективной и полезной для пользователей. Основными требованиями являются:

1. Гибкость и масштабируемость: система должна быть адаптивной и способной расширяться для решения различных задач.
2. Интерактивность: обеспечение взаимодействия пользователя с системой в режиме реального времени.
3. Простота использования: удобный интерфейс и доступность инструментов для широкого круга пользователей.
4. Интеграция с ГИС: возможность обработки и анализа пространственных данных.
5. Многокритериальный анализ: оценка различных факторов и их влияния на принимаемые решения.

СППР должна быть способной адаптироваться под различные сценарии использования и потребности, обеспечивая при этом высокую точность и эффективность анализа данных.

Среди основных функциональных возможностей системы поддержки принятия решений можно выделить следующие:

1. Сбор и хранение данных: интеграция с различными источниками данных, их обработка и хранение.
2. Анализ данных: использование различных методов анализа для оценки и сравнения различных вариантов планировочных решений.
3. Визуализация данных: создание карт и других визуальных материалов для представления результатов анализа.
4. Формирование рекомендаций: автоматическое генерирование рекомендаций по размещению функциональных зон на основе анализа данных.

Эти функции позволяют системе предоставлять пользователям комплексный и точный инструмент для принятия обоснованных решений в области территориального планирования.

Существующие решения.

В настоящее время существует множество решений в области СППР для территориального планирования. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также обладают уникальными функциями, предоставляя пользователям широкий выбор инструментов для анализа и планирования. Существующие решения включают как коммерческие, так и открытые платформы. В табл. 1 приведен анализ основных характеристик некоторых из этих решений.

Таблица 1. Существующие решения для территориально планирования

Название системы	Тип лицензии	Возможности	Описание
ArcGIS Urban	Проприетарная	3D-моделирование, планирование сценариев, урбанистический дизайн	Всеобъемлющий инструмент для городских планировщиков, позволяющий визуализировать и управлять развитием городов. Применяется в градостроительстве, городском планировании, управлении инфраструктурой.
CityEngine	Проприетарная	3D-моделирование городов, процедурная генерация, урбанистический дизайн	Инструмент для 3D-моделирования городов, поддерживающий процедурную генерацию и урбанистический дизайн. Применяется в урбанистическом дизайне, моделировании городов, архитектуре.
UrbanFootprint	Проприетарная	Планирование сценариев, оценка воздействия на окружающую среду, моделирование транспорта	Инструмент для планирования, фокусирующийся на сценарном планировании, оценке экологических воздействий и транспортном моделировании. Применяется в городском планировании, оценке экологических воздействий.
UrbanSim	Открытый исходный код	Моделирование землепользования, моделирование транспорта, экономический анализ	Платформа с открытым исходным кодом для моделирования землепользования, транспорта и экономического анализа. Применяется в городском планировании и моделировании транспорта.

Несмотря на обширные функции, многие из этих систем ограничены либо проприетарными лицензиями, либо узкой специализацией, что делает их менее гибкими для адаптации под специфические нужды пользователей. В предлагаемой СППР на платформе ГИС с открытым исходным кодом акцент сделан на интеграцию всех этих возможностей в единую платформу [7, с. 1350]. Она будет реализована в виде плагина на языке программирования Python в QGIS и будет включать анализ данных, моделирование, визуализацию и предостав-

ление рекомендаций, обеспечивая при этом гибкость и адаптивность благодаря открытым технологиям. Это позволит пользователям не только визуализировать и планировать территории, но и принимать обоснованные решения на основе комплексного анализа данных.

Предлагаемая модель СППР.

Разработанная модель (рис. 1) демонстрирует последовательность работы системы и взаимодействие её компонентов, обеспечивая комплексный подход к территориальному планированию.

Рис. 1. Предлагаемая схема работы СППР

Данная модель включает несколько ключевых этапов, начиная с ввода и заканчивая предоставлением рекомендаций на основе анализа и моделирования. Каждый из этих этапов играет важную роль в обеспечении точности и обоснованности принимаемых решений.

Анализ данных является основным компонентом СППР и включает сбор, предобработку и обработку различных видов информации, таких как демографические данные, данные о землепользовании и инфраструктурные параметры. Для реализации анализа данных система будет использовать инструменты для очистки, нормализации и трансформации данных, а также методы статистического и пространственного анализа для выявления тенденций и закономерностей.

Моделирование в СППР выполняет функции прогнозирования и оценки различных сценариев развития территории, включая создание математических и компьютерных моделей. Для реализации моделирования будут использоваться такие подходы, как агентное мо-

делирование, динамическое моделирование и моделирование на основе данных, что позволит предсказывать результаты планировочных решений и оценивать их последствия.

Принятие обоснованных решений объединяет результаты анализа данных и моделирования для формирования рекомендаций. Этот компонент включает применение метода многокритериального анализа, такого как метод анализа полезности [2, с. 47], что позволяет структурировать и оценивать различные варианты решений, учитывая экономические, экологические и социальные факторы.

Визуализация данных играет ключевую роль в СППР, обеспечивая наглядное представление результатов анализа и моделирования. Для реализации визуализации будут использоваться современные инструменты, такие как D3.js и Leaflet, которые позволяют создавать интерактивные карты и графики. Визуализация будет включать тепловые карты, карты плотности и временные диаграммы для легкости интерпретации данных [5, с. 12].

Предоставление рекомендаций является финальным этапом в работе СППР, где результаты анализа и моделирования преобразуются в конкретные предложения для пользователей. Система будет генерировать текстовые и графические отчеты, включающие визуализации, карты и диаграммы, а также детальное описание предлагаемых решений. Эти отчеты можно будет экспортировать в различных форматах для удобства использования.

Выводы.

Разработка системы поддержки принятия решений на платформе ГИС с открытым исходным кодом представляет собой важный шаг в направлении улучшения процессов территориального планирования. Внедрение такой системы позволяет значительно повысить качество и точность принимаемых решений за счет комплексного анализа данных, моделирования различных сценариев и визуализации результатов. Система обеспечивает гибкость и адаптивность, что позволяет её использовать в различных контекстах и адаптировать под специфические нужды пользователей. В дальнейшем, планируется расширение функциональности системы и её интеграция с новыми источниками данных для ещё более точного и эффективного планирования территорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загвязинский В.И. Современная образовательная ситуация и задачи модернизации российского образования // Народное образование. 2012. № 3. С. 81-97.
2. Климовский И.А. Рекомендации для лиц, которые принимают решения в рамках теории МАУТ // Новая наука как результат инновационного развития общества: сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 47-79.
3. Хортонен А.А. Географические информационные системы как класс систем поддержки принятия решений при управлении пространственной информацией: (на примере банковской сферы) // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 1. С. 195-199.
4. Batty M. The New Science of Cities // MIT Press. 2013. pp. 7-26.
5. Slocum T.A., McMaster R.B., Kessler F.C., Howard H.H. Thematic Cartography and Geovisualization // Prentice Hall. 2009. pp. 12-15.
6. Yeh A.G.O. Urban planning and GIS // Geographical Information Systems. 1999. Vol. 2. pp. 877-888.
7. Steiniger S., Bocher E. An overview on current free and open source desktop GIS developments // International Journal of Geographical Information Science. 2009. Vol. 23(10). pp. 1345-1370.

© Остарков Д.Е., Казьмин И.С., 2024.